

**QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍDA KEYINGI JÍLLARDA XALÍQ
SANÍNÍN ÓSIWI HÁM JAYLASÍWÍNDAGÍ AYÍRÍM ÓZGESHELİKLER**

I.A.Atamuratov,

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti magistrantı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170700>

Regionlıq ekonomika pániniń tiykarshılarının biri U.Ayzart pikirinshe, ol yáki bul aymaqtıń xojalıđı quramalı jumbaq bolıp, onı sheshiwde áyne xalıq buwınınan baslaw kerek. Haqıyqattanda, xalıq quramalı sociallıq-ekonomikalıq kategoriya bolıp, onıń menen islep shıǵarıw «basınan aqırına shekem» ajıralmas baylanıslı. Sebebi miynet resurslarısız islep shıǵarıw bolmaydı, islep shıǵarıw bolsa xalıq ushın kerek, materiallıq hám ruwxıy baylıqlardı jaratıwshıda, olardı tutınıwshıda tiykarınan usı xalıq, yaǵnıy adamlardıń málim aymaқтаđı birliđi esaplanadı [2].

Qaraqalpaqstan Respublikası xalqınıń sanı, 2024-jıl 1-yanvar jaǵdayına boyınsha, 2002,7 mın adamǵa teń. Aytıp ótiw kerek, demografiyalıq potentsiyalı tárepinen Qaraqalpaqstan Ózbekstan Respublikası wálayatları arasında ortasha dárejeden pás orınǵa iye bolıp, regionda Ózbekstan jámi xalqınıń 5,4 payızǵa jasadı.

Joqarıdađı analizlerden sonı juwmaq qılıw múmkin, regionda xalıqtıń ósiwi unamalı bolıwına qaramay onıń ósiwi tómenlemekte. Nátiyjede Ózbekstandađı úleside kemeymekte. Tábiyiy ósiw Qaraqalpaqstanda Ózbekstanǵa salıstırǵanda tómenliđi menen xarakterlenedi. Demografiyalıq ósiwdiń tómenlew tendenciyası eki faktordıń tásiiri menen baylanıslı: tuwılıwdıń tómenlewi hám xalıq migraciya aǵımınıń kóbeyiwi.

Respublika xalqı úzliksiz tárizde ósip barmaqta. 2015-jıl 1-yanvar jaǵdayına respublika xalqı 1763,1 mın adamǵa teń bolǵan, 2024-jılǵa kelip, 2 mln adamǵa jetken. Ótken dáwir aralıǵında xalıq sanı hár jılı, ortasha esapta 26,6 mın adamǵa artıp barǵan. Sol jıllar dawamında xalıq sanı 113,6 payızǵa ya bolmasa, hár jıl sayın 12,6 payızǵa kóbeygen.

Bul kórsetkish region admistrativlik-territoriyaları boyınsha túrlishe bolǵan.

Atap ótiw kerek, Qaraqalpaqstan Respublikası rayonları xalıq sanınıń ósiw páti boyınsha bir birinen keskin parıqlanadı hám onıń aymaqlıq ózgesheliklerine túrli faktorlar tásir qılǵan.

Qaraqalpaqstannıń arqa rayonlarında xalıq ósiwi pátleri áste-aqırın bolıp atır. Bul tiykarınan, Aral boyı regionında unamsız ekologiyalıq jaǵday sebepli júzege kelgen migracion jaǵday menen baylanıslı. Buǵan baylanıslı eń mashqalalı jaǵday

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Taxtakópir rayonına tán bolıp, 2015-jıl basında bul rayonda 38,8 mın adam jasağan bolsa, 2024-jıl jıl basına kelip, 38,9 mın adamdı qurağan.

Atap aytqanda, xalıq sanınıń kóbeyiwi Nókis, Ellikqala, Beruniy, Tórtkúl hám Ámiwdárya rayonlarında respublika kórsetkishinen joqarı bolğan. Bul rayonlarda respublika xalıqınıń 43,5 payızı jasadı. Qalğan admistrativlik-territoriyalarda xalıq sanınıń ósiwi respublikanıń ortasha kórsetkishinen tómen esaplanadı.

Admistrativlik-territoriyalarda xalıqtıń túrlishe ósiwi olardıń úlesi hám tıǵızlıǵında ózgerislerge alıp kelgen. Xalıq úlesine kóre Nókis qalası (16,9 payız) birinshi, Tórtkúl rayonu (11,4 payız) ekinshi, Ámiwdárya rayonu (10,6 payız) úshinshi, Beruniy rayonu (10,3 payız) tórtinshi orında turadı. Olardıń hár birinde xalıq úlesi 10 payızdan joqarı. Bul admistrativlik-territoriyalarda respublika jámi xalıqınıń 50 payızǵa shamalas bólegi jaylasqan.

Demografiyalıq potencialdıń eń tómen muǵdarı Bozataw (1,1 payız) hám Moynaq (1,7 payız) rayonlarına tuwrı keledi.

Admistrativlik-territoriyalardıń tábiyiy sharaytı, sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıwı, xalıq sanınıń kóbeyiwi hám aymaqlıq ayırmashılıqları xalıq jaylasıwına óz tásirin kórsetedi. Region boyınsha xalıq jaylasıwınıń ortasha tıǵızlıǵı 1 km² qa 12,0 adamnan ibarat bolğan jaǵdayda, ol Moynaq rayonında 0,9 adam, Taqıyatas rayonında 426,6 adamdı quraydı. Xalıqtıń tıǵızlıǵı Moynaq, Taxtakópir, Qońırat, Qaraózek hám Bozataw rayonlarında Qaraqalpaqstannıń ortasha kórsetkishinen tómen esaplanadı. Bul rayonlar respublika aymaǵınıń 85,8 payızın iyelegen jaǵdayda region xalıqınıń 14,2 payızı jasadı. Xalıqtıń tiykarǵı bólegi Ámiwdárya hám irrigaciya imaratları boyında jaylasqan. Respublikanıń úlken bólegin iyelep turǵan Ústirt platosında (70 mın km²) xalıq siyrek jaylasqan bolsa, Qızılqum shóli (32 mın km²) de turaqlı xalıq mákan-orınları joq. Ústirt platosında xalıq punktleri Qońırat-Beynew magistral temir hám avtomobil jolları boyında hám paydalı qazılma kánleri tiykarında payda bolğan qalashalarda jaylasqan.

Tuwılıw hám ólim proceslerine xalıqtıń turmıs sharaytı, tálim hám urbanzaciya dárejesi, tábiyiy-ekologiyalıq sharaytı, mámleket tárepinen ámelge asırılıp atırǵan demografiyalıq siyasatı, neke hám ajırasıwlar kólemi, jaslardıń óz shańaraqların sanalı túrde rejelestiriliwi, hayallardıń sociallıq islep shıǵarıwǵa keń tartılıwı, xalıqtıń milliy hám etnik quramı, sonday-aq, diniy isenimi hámde úrp-ádetleri sıyaqlı bir qatar faktorlar tásir qıladı [1].

Respublikanıń xalıqı 2015-2024-jıllar dawamında tuwılıwshılıqtıń qala hám awıllıq orınlar boyınsha alıp qarasaq respublikada bul jıllar dawamında qalalıq orınlarda 112 payızǵa, awıllıq orınlarda 115 payızǵa ósken. Rayonlar esabında ósiw kórsetkishi respublika kórsetkishinen joqarı bolğan Ellikqala, Qanlıkól, Beruniy,

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Moynaq, Nókis, Ámiwdárya, Tórtkúl rayonlari jetekshilik qiladi. Nókis, Beruniy, Tórtkúl, Ellikqala, Ámiwdárya rayonlariniń awıllıq orınlarındaǵı tuwılıwshılıqtıń respublikanıń awıl orınlarınıń kórsetkishinen joqarı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ембергенов Н.Ж. Қорақалпоғистон Республикаси аҳолисининг ўсиши ва жойланишидаги ўзгаришлар: геог. фан. Номзоди диссертация автореферати. –Т., 2011. – 24 б.
2. Солиев А.С. хэм басқалар. Минтақавий иқтисодиёт. Т.: Университет, 2003. 78 б.
3. Курбонов Ш.Б. Ўзбекистон қишлоқ туманлари ижтимоий-иқтисодий географияси / Монография. - Т.: MUNTOZ SO‘Z, 2019. 226 б.
4. Утепова Г. Б., Узакбаев К. К. РОСТ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН И ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //Экономика и социум. – 2021. – №. 10 (89). – С. 1121-1130.
5. Утепова Г. Б., Махсетбаев Н. Б. НАУЧНОЕ ОПИСАНИЕ ДЛЯ СТРАН С ДОЛГОЖИТЕЛЯМИ //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2025. – Т. 3. – №. 33. – С. 22-25.
6. Eshimbetov U. et al. Territorial composition of agriculture in the Aral Sea Region of Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 510. – С. 01040.